

Коваленко В.С.

*Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Україна*

Науковий керівник – д.психол.н. Власова О.І.

**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ МЕХАНІЗМАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО
ЗАХИСТУ ТА РИСАМИ ХАРАКТЕРУ МОЛОДИХ ЖІНОК
RELATIONSHIP BETWEEN MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL
PROTECTION AND CHARACTER TRAITS OF YOUNG WOMEN**

Наразі більшість українців живуть в умовах підвищеного стресу, й не останню роль у цьому відіграло повномасштабне вторгнення 2022 року. У цей час питання пристосування людини до складних життєвих обставин є особливо актуальним. Й одним зі способів пристосування є механізми психологічного захисту (МПЗ). У стресових ситуаціях індивід здатен проявити ті риси характеру, які, можливо, не проявились би у спокійних, оптимальних умовах. А тому ми вважаємо актуальним дослідження наявності взаємозв'язку між МПЗ та рисами характеру особистості.

Вивченням МПЗ займалися такі вчені, як З. Фрейд, А. Фрейд, Ю. А. Михальська, В. Воловик, В. Від, Р. Зачеписький, І. Тонконогий, О. В. Винославська, Р. Плутчик та інші. Дослідженням рис особистості займалися такі науковці, як Р.-Б. Кеттел, М. Селігман, К. Петерсон, О. Лисенко та інші.

На думку З. Фрейда, під психологічними захистами варто розуміти техніки боротьби особистості з неприємними та травмуючими переживаннями, які пов'язані з зовнішніми або внутрішніми конфліктами, станами тривоги і дискомфорту (Sigmund Freud. 1894)

На даний момент існує ряд теорій особистості. Науковці класифікували їх на певні групи, серед яких інтрапсихічні теорії, пояснювальні парадигми, психодинамічні теорії та їх численні відгалуження, теорії особистісних рис і якостей (диспозицій) та ін (Галян І.М. 2009). Є й інші погляди на питання рис особистості. Наприклад, М. Селігмана та К. Петерсона на початку XXI століття займалися вивчення «сильних» рис та «позитивних цінностей». Ці поняття розглядалися у руслі позитивної психології та пов'язувалися з поняттям «психологічного благополуччя» (Маєвська Н., Сьоміна А. 2022; Лисенко О.В.).

У період з 8.04.2023 р. по 8.05.2023 р. було проведено емпіричне дослідження молоді, у якому взяло участь 122 жінки, віком від 17 до 23 років. Відповідно до класифікації Організації Об'єднаних Націй, молоддю ми вважатимемо осіб віком 15-24 роки (UNESCO). У дослідженні взяли участь переважно студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Університету митної справи та фінансів, а також

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Більша частина вибірки навчається на 2-4 курсі бакалаврату.

Для досягнення мети і вирішення завдань дослідження використовувались опитувальник Плутчика – Келлермана – Конте (адаптація Бельської Н. А.) та методику «Визначення своїх сильних сторін (цінностей) та чеснот» (адаптація Лаптева Г., Власова О.І.)

У результаті було виявлено, МПЗ, найбільш притаманним молоді, є регресія (22%); наступними йдуть раціоналізація (19%), компенсація (19%), заперечення (12%), проєкція (12%), витіснення (6%), заміщення (5%) та гіперкомпенсація (5%). Окрім цього було проведено дослідження сильних сторін особистості. Найбільш притаманними рисами особистості для молодих жінок є почуття прекрасного, гумор та любов до знань. Найменш притаманні такі риси, як колективізм, допитливість та прощення.

За допомогою програми Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) нами було зроблено кореляційний аналіз і проаналізовано зв'язки між показниками вираженості механізмів психологічного захисту та рисами характеру молодих жінок (Табл. 1.1)

Аналізуючи таблицю 1.1, ми можемо спостерігати наступне:

- особи, у яких спостерігається більш виражене витіснення, мають більш низьке прагнення до новизни, інтерес, відкритість до нового досвіду (-0,326) та меншу осмисленість життя (-0,346).

- індивіди, яким притаманна більш виражена регресія мають менш розвинене вміння справедливо зважувати аргументи та змінювати думку на основі доказів (-0,335), гірше доводять до кінця розпочату справу (-0,375), мають менш розвинене почуття справедливості (-0,412), та менший самоконтроль (-0,330).

- люди, яким притаманне заміщення, менш енергійні й бадьорі (-0,437).

- особи, у яких спостерігається більш виражена компенсація, гірше контролюють свої почуття та дії (-0,370).

- індивіди, яким притаманна гіперкомпенсація мають гірше вміння усвідомлювати та бути вдячним за все хороше, що відбувається в житті (-0,313).

- люди, яким притаманна раціоналізація, вміють краще справедливо зважувати аргументи та змінювати думку на основі доказів (0,385), а також краще бачать загальну перспективу (0,323).

Таблиця 1

Результати кореляційного аналізу між показниками вираженості механізмів психологічного захисту та рисами характеру(субшкали) молодих жінок

	Вигіснення	Регресія	Заміщення	Заперечення	Проекція	Компенсація	Гіперкомпенсація	Рационалізація
Допитливість	-,326	-,213	-,204	,036	-,121	-,083	-,067	,047
Любов до знань	-,213	-,140	-,016	,187	-,044	,002	-,030	,143
Здатність до суджень	,050	-,335	-,214	,094	-,184	-,177	,086	-,385
Винахідливість	,002	-,204	-,067	,232	-,021	-,010	,051	,099
Уміння спілкуватися	-,044	-,095	-,073	,173	-,050	,105	,063	,116
Уміння бачити перспективу	-,233	-,245	-,168	,129	,006	-,159	,151	-,323
Хорообрість	-,157	-,229	-,143	,196	,021	-,075	-,009	,139
Завзятість	-,256	-,375	-,291	,089	-,074	-,278	,028	-,004
Цілісність натури	,044	-,126	-,235	,077	,024	-,057	,062	,211
Доброта	-,147	,102	-,141	,014	,075	,153	,015	-,023
Здатність любити	-,100	,003	-,103	,176	-,115	-,077	-,065	-,081
Колективізм	-,090	,045	-,148	,020	,055	,233	-,072	-,087
Справедливість	-,176	-,412	-,223	,037	-,139	-,205	-,056	,226
Лідерські якості	-,038	-,006	,000	,179	,185	,223	,000	,174
Самоконтроль	,003	-,330	-,131	,092	,092	-,370	,112	,208
Розсудливість	,030	-,187	-,265	,161	-,230	-,210	,194	,157
Почуття прекрасного	-,004	-,130	,051	,222	-,092	-,018	,016	,079
Надія	-,152	-,122	-,192	,180	-,033	,049	,048	,008
Вдячність	-,226	-,013	,018	,005	,068	,052	-,313	,016
Осмислення життя	-,346	-,228	-,135	,030	,108	-,168	-,126	,002
Прощення	,014	-,122	-,275	,219	-,167	-,116	-,031	,175
Гумор	,016	-,048	,060	,142	,016	,099	-,209	,147
Захопленість	-,265	-,294	-,437	,275	-,272	-,254	-,121	-,017

Отже, ми можемо говорити про наявність прямої кореляції між раціоналізацією (вищий МПЗ) та деякими сильними рисами характеру. Інший вищий МПЗ – компенсація – має зворотній зв'язок з самоконтролем.

Можливо, це пов'язано з тим, що намагаючись компенсувати нестачу чогось або певні недоліки, людина прагне отримати певні емоції, вчинити певні дії, тому й не намагається стримувати себе, навпаки, випустити негатив та отримати те, чого їй не вистачає.

Примітивні МПЗ мають зворотну кореляцію з сильними рисами особистості. Отож, ми можемо дійти висновку, що примітивні МПЗ заважають розвитку сильних рис характеру, або навпаки: відсутність сильних рис характеру заважає розвиткові більш зрілих МПЗ.